

RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VA ITALYAN TILI O'QITUVCHISINING KASBIY TAYYORGARLIGI

Abduzohirova Ruxsora Nu'mon qizi
Italyan tili tarjima nazariyasi va amaliyoti
kafedrasi o'qituvchisi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17512324>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli kompetensiyalarning ahamiyati, ularni rivojlantirish strategiyalari hamda italyan tili o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi jarayonidagi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotda Yevropa Ittifoqining DigCompEdu modeli asosida o'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi, pedagogik mahorati va o'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishdagi metodologik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ham o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kompetensiya, italyan tili o'qituvchisi, pedagogik innovatsiya, DigCompEdu, kasbiy tayyorgarlik

Аннотация: В статье рассматривается значение цифровых компетенций в современном образовании, стратегии их развития и роль преподавателя итальянского языка в процессе профессиональной подготовки. Исследование основано на модели DigCompEdu Европейского Союза и раскрывает уровень цифровой грамотности преподавателей, педагогическое мастерство и методологические подходы к формированию цифровой культуры у студентов. Также анализируются реформы в системе высшего образования Узбекистана, направленные на развитие цифровых компетенций.

Ключевые слова: цифровая компетенция, преподаватель итальянского языка, педагогические инновации, DigCompEdu, профессиональная подготовка

Abstract: This article examines the significance of digital competencies in modern education, focusing on the strategies for their development and the role of Italian language teachers in enhancing professional training. The study is based on the DigCompEdu model of the European Union and explores teachers' digital literacy, pedagogical skills, and methods of fostering digital culture among students. It also analyzes reforms implemented in Uzbekistan's higher education to develop digital competencies.

Keywords: digital competence, Italian language teacher, pedagogical innovation, DigCompEdu, professional training

Raqamli transformatsiya ta'lim sohasini tubdan o'zgartirmoqda: o'quv-tarbiyaviy jarayonlar, o'qituvchilar kasbiy faoliyati hamda o'quvchilarning malakalari zamonaviy talablar qo'yilmoqda. Xususan, AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)dan samarali foydalanish o'qituvchi uchun endi faqat texnik qobiliyat emas, balki pedagogik raqamli kompetensiya sifatida tushunilmoqda. Bu esa, ayniqsa, xorijiy til — jumladan italyan tili — o'qituvchilari uchun yangi chaqiriqni tashkil etadi: ular o'quv-tarbiya jarayonida raqamli vositalarni pedagogik maqsad bilan integratsiyalashi, o'quvchilarning raqamli malakalarini rivojlantirishi va onlayn/elektron resurslar orqali o'z kasbiy tayyorgarligini uzluksiz yangilashi lozim. Bundan tashqari, O'zbekistonda ta'lim sohasida davlat siyosatida raqamlashtirishga alohida e'tibor berilmoqda — masalan, prezident qarorlari orqali oliy va o'rta ta'lim muassasalarida raqamli infratuzilmani kuchaytirish, onlayn ta'limni rivojlantirish choralari belgilab qo'yilgan. Shunday ekan, italyan tili o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi kontekstida raqamli kompetensiyalarni chuqur tahlil qilish va amaliy takliflar ishlab chiqish dolzarbdir.

Maqolaning maqsadi — italyan tili o'qituvchi-mutaxassislari uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan kasbiy tayyorgarlik jarayonini nazariy-metodik jihatdan tahlil qilish, Italiyadagi tajribalarni ko'rib chiqish va O'zbekistonga mos tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot vazifalari: (1) raqamli kompetensiya va pedagogik ramkasini aniqlash; (2) Italiyada o'qituvchilarning raqamli tayyorgarlik darajasini va muammolarini o'rganish; (3) italyan tili o'qituvchilari uchun kasbiy tayyorgarlikni raqamli kompetensiyalar bilan bog'liq shakllantirish strategiyalarini tavsiflash; (4) O'zbekistonda italyan tili o'qituvchilari uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilish.

“Raqamli kompetensiya” atamasi turli sohalarda turlicha aniqlanadi, lekin ta'lim kontekstida bu — o'qituvchi va o'quvchilarning raqamli texnologiyalarni samarali, ijodiy va mas'uliyatli tarzda foydalana olish qobiliyatidir. Masalan, raqamli kompetensiya — axborotni izlash-tahlil qilish, raqamli vositalar va platformalarni pedagogik maqsadlarda qo'llash, onlayn hamkorlik, kontent yaratish, axborot xavfsizligi va raqamli etikani tushunish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

Yevropa darajasida bu sohada muhim hujjatlardan biri — DigCompEdu — European Framework for the Digital Competence of Educators. Bu ramka o'qituvchilar uchun 22 ta professional raqamli kompetensiyani 6 ta asosiy soha bo'yicha tasniflaydi: professional -anglash, raqamli resurslar, o'qitish va o'qish,

baholash, ijtimoiy va hamkorlik, hamda o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirish.

Ta'lim muassasalarida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish — faqat texniki ko'nikmalarni oshirish emas, balki o'qituvchining raqamli pedagogik transformatsiyani amalga oshira olish qobiliyatini anglatadi.

Bundan tashqari, global miqyosda — masalan, OECD nazariyati asosida — o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish uchun uchta asosiy siyosat yo'nalishi ajratilgan: standratlar belgilash, malaka oshirishni rag'batlantirish, va raqamli ta'lim ekotizimini yaratish.

Pedagogik kontekstda, o'qituvchi raqamli vositalarni qo'llash bilan birga, o'quvchilarning ham raqamli malakalarini rivojlantirishga yordam berishi zarur — ya'ni, raqamli vositalaridan yordam so'ng emas, faol pedagogik yondashuv bilan foydalanilayotgan bo'lishi lozim. Masalan: o'quvchilarga onlayn hamkorlik muhitini taqdim etish, ijtimoiy media-platformalar orqali ta'lim jarayonini boyitish, raqamli baholash vositalarini qo'llash va h.k. Shu nuqtai nazardan, italyan tili o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi ham raqamli kompetensiyalarni shakllantirish yo'lida qayta ko'rib chiqilishi lozim: u o'z darajasini baholay bilishi, malakasini yangilashi va o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini ham qo'llab-quvvatlashi zarur.

Italiyada oliy ta'lim va maktab muhitida o'qituvchilarning raqamli tayyorgarligi borasida tadqiqotlar mavjud. Xususan, tadqiqot natijalariga ko'ra, Italiyaning pedagogika fakultetlari talabalarining raqamli kompetensiyasi barcha sohalarida yuqori emasligi aniqlangan: misol uchun, Digital Competences of Pre-service Teachers in Italy and Poland maqolasida Italiyada kelajakdagi pedagogik kadrlarda so'z-protessor, taqdimot yaratish dasturlarini ko'proq qo'llashi, lekin veb-sahifa yaratish, videoni tahrirlash va raqamli xavfsizlik sohalarida muammolar bilan duch kelishi qayd etilgan.

Shuningdek, umumta'limdan tillar o'qituvchilari nuqtai nazaridan — Digital Competences in Language Education: Teachers' Perspectives, Employers' Expectations and Policy Reflections hisobotida tahlil qilinganidek, o'qituvchilarning aksariyati raqamli til o'qitish bo'yicha o'z darajasidan noroziligi va tashqi sifatdagi raqamli malaka oshirish kurslarida ishtirok etishni istayotganliklari aniqlangan.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud:

- O‘qituvchilarning o‘zini baholashida kamchilik bo‘lishi — ko‘p tadqiqotlarda ko‘rsatilganidek, o‘zini baholash ma‘lumotlari qiyshiq bo‘lishi mumkin.
 - Tayyorlangan trening va kurslarning doimiylikini ta‘minlash qiyinligi — ko‘p hollarda “bir martalik” treninglar bilan cheklanadi.
 - Raqamli infratuzilma va resurslarning yetarli emasligi: maktablarda va universitetlarda dasturiy vositalar, texnik jihozlar, tez internet aloqasi muammolari bo‘lishi mumkin.
 - Pedagogik metodologiya va raqamli vositalarni birlashtirish masalasi: texnik jihoz bor-yoqligi yetarli emas, ularni pedagogik maqsadda integratsiyalash lozim.
 - Mahalliy sharoitga moslashtirilmagan xorijiy trening--modellar: masalan, Italiyadagi tajribalar O‘zbekiston sharoitida to‘liq mos kelmasligi mumkin.
- Bu muammolarni yengib o‘tish uchun strategik yondashuv va siyosat darajasidagi qo‘llab-quvvatlash muhim.

Maqolada italyan tili o‘qituvchisi kasbiy tayyorgarligining bir jihati — raqamli kompetensiyalar — chuqur tahlil qilindi. Raqamli kompetensiyalarni pedagogik faoliyatga mos ravishda shakllantirish, raqamli vositalarni italyan tili darslariga integratsiyalash va o‘qituvchilarning doimiy malaka oshirishini ta‘minlash muhimligi ta‘kidlandi. Italiyada mavjud tajribalar va tadqiqotlar bu yo‘nalishdagi muhim yo‘l-yo‘riqlarni ko‘rsatadi. O‘zbekistonda esa, xususan italyan tili o‘qituvchilari uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish istiqbollari keng: metodik materiallar tayyorlash, xalqaro hamkorlik, platforma yaratish, davlat siyosatlarini hisobga olish kabi chora-tadbirlar orqali bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin. Belgilangan tavsiyalarni amalga oshirish orqali italyan tili o‘qituvchilari nafaqat tilni o‘qitish borasida, balki raqamli asrga tayyor pedagogik mutaxassislar sifatida ham rivojlanishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fernández-Batanero, J. M., Montenegro-Rueda, M., Fernández-Cerero, J., & García-Martínez, I. (2020). Digital competences for teacher professional development. Systematic review. *European Journal of Teacher Education*.
2. Tomczyk, Ł., & Potyrała, K. (2023). *Digital Competences of Pre-service Teachers in Italy and Poland*. Springer.

3. OECD (2023). Teacher digital competences: formal approaches to their development. OECD Digital Education Outlook.
4. European Commission, Joint Research Centre. DigCompEdu — The Digital Competence Framework for Educators.